

Gniew a samoregulacja w kontekście filozofii stoickiej i narracji Viktora Frankla

Ewelina Kinalska

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0002-9708-0793

Anger and self-regulation in the context of Stoic philosophy and Viktor Frankl's narrative

Emotions are an integral part of the human experience and have been a subject of fascination for psychologists, philosophers and human behaviour researchers for centuries. One emotion of particular interest is anger. This emotion can occur in different forms and intensities and affect both individuals and societies as a whole.

However, in order to understand anger in its full context, it is necessary to look at it through the lens of Stoic philosophy and the narrative of Viktor Frankl. This research publication attempts to grasp the relationship between anger and self-regulation against the background of two interesting perspectives, which are precisely the Stoic philosophy and the narrative led by Viktor Frankl.

This publication will introduce the concepts of anger and malice and explain the difference between the two. The topic of anger as an emotion unwanted and unaccepted by the society of the time, the causes of anger and the effects of suppressing it will then be raised, followed by attention to the positive aspect of anger, whereby people are given the strength to fight and make courageous decisions. The foundations and assumptions of Stoic philosophy from a psychological

Ewelina Anna Kinalska, mgr germanistyki, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; autorka książek *Die Verwandlung und andere Erzählungen. Przemiana i inne opowiadania* (2019) oraz *Niemiecki. Rozmówki do pracy* (2020); autorka licznych ogólnopolskich konkursów językowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich; instruktor na platformie szkoleniowej Udemy; członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; w pracy naukowej zajmuje się aspektami psycholingwistycznymi.

e.kinalska@uw.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

perspective will then be presented. In the context of developing mental resilience, the anchoring effect, known today in psychology as negative visualisation, will be presented. As one of the techniques of self-regulation, the interpretive frame effect will also be discussed, among which the frame of competing commitments, the frame of incompetence, the narrative frame, the comic frame, the frame of play, and the frame of stoic rehearsal can be distinguished.

In the last section, the assumptions of Stoic philosophy from a psychological perspective will be confronted with the narrative conducted by Viktor Frankl, the founder of logotherapy, Austrian psychiatrist of Jewish origin, prisoner of German concentration camps and author of one of the most widely read books entitled *Man in Search of Meaning*.

Keywords: anger, stoic philosophy, Viktor Frankl, logotherapy, psychological resilience

Wprowadzenie

Emocje są nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia i od wieków stanowią przedmiot fascynacji psychologów, filozofów oraz badaczy zajmujących się zachowaniem ludzkim. Jedną z emocji wywołujących szczególne zainteresowanie jest gniew. Może ona występować w różnych formach i z różną intensywnością oraz wpływać zarówno na jednostki, jak i na całe społeczeństwa. Aby jednak zrozumieć gniew w pełnym kontekście, niezbędne jest spojrzenie na niego przez pryzmat filozofii stoickiej i narracji Viktora Frankla.

Wywodząca się z antycznego Rzymu filozofia stoicka propaguje idee kontroli nad własnymi emocjami, szukania sensu w życiu, a także rozwijania wewnętrznej wolności. Viktor Frankl natomiast był wywodzącym się z Austrii neurologiem i psychoterapeutą, który przetrwał gehennę obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Prowadzona przez niego narracja, zwłaszcza w książce *Człowiek w poszukiwaniu sensu*, stanowi źródło głębokiej inspiracji dla psychologii egzystencjalnej oraz rozwoju osobistego.

Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia relacji między gniewem a samoregulacją na tle dwóch interesujących perspektyw. Analizując założenia filozofii stoickiej oraz narracji Viktora Frankla, podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania dotyczące natury gniewu, jego oddziaływania na jednostkę, a także możliwości samoregulacji emocji. Analiza ta polega na eksploracji, w jaki sposób filozofia stoicka i doświadczenia Viktora Frankla mogą okazać się przydatne w zrozumieniu i zarządzaniu gniewem współcześnie, wpływając pozytywnie na jakość życia i zdrowie psychiczne.

Gniew a złość

Emocje odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Wpływają one na myśli, zachowania oraz interakcje społeczne. Jedną z nich jest gniew, którego oddziaływanie na zdrowie emocjonalne i psychikę stanowi przedmiot intensywnych badań. Aby jednak zrozumieć jego wpływ na jednostkę oraz społeczeństwo, niezbędne jest wzięcie pod uwagę złości jako emocji powiązanej. Rozważania dotyczące gniewu a samoregulacji w kontekście filozofii stoickiej i narracji Viktora Frankla rozpoczęte zostaną od wyjaśnienia pojęcia gniewu oraz złości. To pierwsze bywa często synonimicznie używane z pojęciem złości. Pomiedzy tymi dwiema emocjami istnieje jednak różnica. Złość to emocja, która cechuje się dużą intensywnością i trwa od kilku sekund to kilku minut. Gniew jest natomiast emocją o mniejszej intensywności, jednak o znacznie dłuższym czasie trwania (Haracz 2023). W przeciwieństwie do gniewu, złość jest częściej internalizowana, co może skutkować problemami ze zdrowiem psychicznym. Warte podkreślenia jest to, iż obie emocje są naturalne oraz spełniają istotne funkcje w życiu człowieka. Mogą one sygnalizować jakiś problem i zachęcać do podejmowania aktywności w celu rozwiązania go. Niemniej jednak nadmierna trwałość lub intensywność tych emocji prowadzić może do zaburzeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego, dlatego tak ważna jest umiejętność zarządzania emocjami.

Gniew jako emocja niechciana i nieakceptowana przez współczesne społeczeństwo

Złość oraz gniew są emocjami, które nie są aprobowane przez ówczesne społeczeństwo. Gniew można określić jako pewien stan emocjonalny składający się z urazy, niechęci, niekiedy również potrzeby odwetu. Gniew pełni funkcję informacyjną – zawiadamia, że granice danej jednostki zostały przekroczone, lub że jej potrzeby nie zostały spełnione. Przyczyną złości, a potem gniewu, są różnego rodzaju frustracje wynikające z rozbieżności pomiędzy zamierzeniami a rezultatem, który nie był pożądanym (Golec 2019: 111).

W kulturze europejskiej złość i gniew poddane są ocenie moralnej. Osobę doświadczającą gniewu lub złości określa się jako złą, co jest zupełnie nieadekwatne, ponieważ odczuwanie negatywnych emocji, w tym gniewu, jest czymś naturalnym i bardzo często nie samo zaznawanie gniewu stanowi problem, lecz sposoby obchodzenia się z nim, radzenia sobie z gniewem. Ponadto samo określenie w języku polskim – „być złym na kogoś” – pociąga za sobą pejoratywne konotacje i może stygmatyzować osobę złościącą się jako osobę złą.

Często dzieci przeżywające złość lub gniew wychowywane są w rodzinach, gdzie te emocje nie są akceptowane, tym samym nabierając przekonania, że wspomniane odczucia są czymś złym, co często prowadzi do poczucia winy również i w dorosłym życiu. Druga sprawa to fakt, że dzieci, którym nie pozwalano na doświadczanie gniewu (rodzice albo ignorowali dziecko, kazali mu iść do innego pokoju, zamykali w łazience, albo też reagowali przemocą), nie nauczyły się sposobów radzenia sobie ze złością, co w dorosłym życiu może skutkować stanami depresyjnymi czy też objawami somatycznymi takimi jak przykładowo ból głowy bądź ból brzucha (Golec 2019: 112-113).

Dlaczego gniew może być pozytywny?

Gniew jest uczuciem niezbędnym, ponieważ spełnia funkcję informacyjną (podobnie jak ból). Wyjaśnić należy, że gniew może być uzasadniony oraz nieuzasadniony, nieadekwatny. W teorii Lazarusa gniew jest uzasadniony, gdy stanowi on reakcję na rzeczywiste lub postrzegane zagrożenie (Lazarus 1991: 614). W obliczu niesprawiedliwego potraktowania przez kogoś gniew stanowi naturalną reakcję, reakcję ochronną, będącą formą sprzeciwu. Doświadczanie i wyrażanie gniewu staje się problematyczne, gdy nie jest on uzasadnioną reakcją na dane wydarzenie czy okoliczności.

Gniew staje się destrukcyjny dopiero wtedy, gdy jest wyrażany w taki sposób, czyli wówczas, kiedy krzywdzi się inne osoby lub samego siebie. Przyczyną tego może być niedojrzałość emocjonalna albo konstrukcja psychiczna człowieka, która charakteryzuje się tym, że oczekuje on od świata samych negatywnych rzeczy i w przypadku problemu przechodzi do ataku. Również osoby, których granice zbyt często były przekraczane, są narażone na rozregulowanie i nieadekwatne wyrażanie gniewu (Golec 2019: 117).

Gniew niesie ze sobą bardzo duży potencjał energetyczny i twórczy, w związku z tym należy najpierw sobie na niego pozwolić, aby móc go później wykorzystać w konstruktywny sposób. Uczucie frustracji, w tym tak zwane „święte oburzenie” – czyli niezgoda na rzeczywistość zastaną pełną niesprawiedliwości i krzywdy (przykład Nelsona Mandeli czy Mahatmy Gandhiego), jest podwaliną wszelkich rewolucji i protestów. W wymiarze jednostkowym rozgoryczenie stanowi potencjał energetyczny, który umożliwia wykonanie zdecydowanego i odważnego kroku, jakim być może np. podjęcie nowej pracy, decyzja o przekwalifikowaniu się, zmianie miejsca zamieszkania. Innym efektem ubocznym rozżalenia jest wzrost koncentracji. Zdarza się, że złość może pomóc w ukierunkowaniu uwagi na rozwiązanie danego problemu lub też wykonaniu zadania wymagającego większej

koncentracji i skupienia. Ostatecznie istotą radzenia sobie z frustracją jest umiejętność identyfikacji oraz podjęcia decyzji – kiedy oraz jak należy zareagować, a kiedy należy działania zaniechać (Golec 2019: 117).

Fundamenty i założenia filozofii stoickiej z perspektywy psychologicznej

Filozofowie stoicy, w tym Seneka, apelują o to, aby unikać oburzenia, ponieważ jest ono energią, która niszczy zarówno osoby doświadczające gniewu, jak i ich otoczenie, często skutkując wojnami i śmiercią. W eseju *O gniewie* Seneka utrzymuje, iż rodzaj ludzki doświadczył największej krzywdy nie ze strony żadnej zarazy, lecz właśnie wściekłości (Irvine 2019: 45). Marek Aureliusz napomina natomiast, żeby nie pozwolić się ponieść wzburzeniu (Aurelisz 2016: 84). Podstawowym założeniem filozofii stoickiej jest unikanie za wszelką cenę wpadania w gniew. Dzięki temu nie trzeba będzie go przepracować ani tłumić (co nie jest wskazane, ponieważ tłumione emocje mogą wybuchnąć po latach ze zdwojoną siłą), ani też wyrażać (ponieważ może to być manifestowanie gniewu w destrukcyjny sposób). Chociaż założenie to wydaje się trudne do wdrożenia – istnieje pojęcie odporności psychicznej, która może być sukcesywnie rozwijana. Według innego filozofa stoickiego, Epikteta, ludzie nie zawsze mają wpływ na to, co ich spotyka, ale zawsze mogą zdecydować, jak zareagują. To stanowi również główne założenie logoterapii, czyli metody stworzonej przez Viktora Frankla oraz jego narracji. Kiedy możliwości działania są ograniczone, wówczas złośćczenie się nie ma sensu, a najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór najlepszej z dostępnych opcji. Również Ryan Holiday w książce *Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy* twierdzi, że to do człowieka należy decyzja, jak wykorzysta sytuację, która mu się przydarza (Holiday 2015: 31).

Jeśli chodzi o odporność psychiczną, na jednym końcu skali są ludzie, którzy w obliczu życiowych trudności nie tracą spokoju i tym samym sprawiają wrażenie silnych i heroicznych, na drugim końcu skali są natomiast osoby, które doświadczając problemów, wpadają w gniew. Założeniem zarówno stoików, jak i Viktora Frankla jest to, iż odporność psychiczna nie jest czymś wrodzonym, takim jak na przykład kolor włosów, lecz że może ona być sukcesywnie rozwijana. Osoby wpadające w gniew wchodzą często w rolę ofiary, ściągając z siebie w ten sposób odpowiedzialność. Poczucie bycia ofiarą często jednak nasila odczuwanie nieszczęścia, gdyż wiąże się z doświadczaniem bezradności. Osoba odporna psychicznie będzie szukać sposobów ominięcia przeszkód, które niesłusznie postawili przed nią inni, zamiast wchodzić w rolę ofiary.

Rozwijanie odporności psychicznej – stoicka strategia prób

Stoicka strategia prób¹ opiera się na przekonaniu, iż wszelkie przeciwności losu stanowią dla człowieka wyzwania i są próbą pomysłowości oraz odporności psychicznej (Irvine 2019: 18). Aby dana próba mogła zostać pomyślnie ukończona, należy znaleźć rozwiązanie problemu, nie wpadając przy tym w gniew. W ten sposób nie szuka się winnych, co zmniejsza emocjonalny koszt problemu oraz potęguje szansę na to, że w racjonalny sposób poradzi się sobie z wyzwaniem. Dodatkową korzyścią, niejako efektem ubocznym stoickiej strategii prób, jest wystąpienie emocji pozytywnych takich jak duma, satysfakcja, poczucie sprawczości. U podstaw stoickiej strategii prób leżą zjawiska psychologiczne nazwane efektem zakotwiczenia oraz efektem ram interpretacyjnych (Irvine 2019: 90-91).

Efekt zakotwiczenia – negatywna wizualizacja

Aby wyjaśnić, na czym polega efekt zakotwiczenia przytoczony zostanie eksperyment psychologiczny przeprowadzony w 1974 r. przez psychologów Amosa Tverskiego oraz Daniela Kahnemana. W eksperymencie wykorzystane zostało koło fortuny, na którym przedstawione były cyfry od zera do stu. Przy uczestnikach badania kręcono nim (wynik był jednak zmanipulowany, o czym uczestnicy nie wiedzieli – koło zatrzymywało się tylko na cyfrach dziesięć oraz sześćdziesiąt pięć). Po wprawieniu w ruch koła uczestnikom zadawano pytanie, czy odsetek państw afrykańskich należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych jest wyższy czy niższy od wylosowanej cyfry oraz ile on wynosi. Co ciekawe, osoby, przy których wylosowano cyfrę dziesięć, wskazywały odsetek państw jako dwadzieścia pięć procent, natomiast uczestnicy eksperymentu, przy których wylosowano cyfrę sześćdziesiąt pięć, twierdzili, że odsetek państw afrykańskich należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi czterdzieści pięć procent. Chociaż kręcenie kołem fortuny nie ma żadnego związku z odsetkiem państw afrykańskich należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyniki badania pokazały, że umieszczenie w umyśle kotwicy wpływa na ludzką percepcję. Efekt zakotwiczenia czy też negatywnej wizualizacji polega na wyobrażeniu sobie, pod jakimi względami życie mogłoby układać się gorzej. Jeżeli człowiek wyobrazi sobie, o ile gorsze życie mógłby wieść, wtedy będzie potrafił doceniać obecną rzeczywistość (Irvine 2019: 93-95).

¹ Pojęcie stosowane przez amerykańskiego profesora filozofii, Williama Irvine'a.

Ramy interpretacyjne

Efekt ram interpretacyjnych to kolejny mechanizm psychologiczny wykorzystywany przez starożytnych stoików, którym obecnie posługują się psychologowie i psychoterapeuci. Choć ludzka świadomość ma tendencję do interpretowania zdarzeń w sposób, który wywołuje negatywne emocje, może jednak ona zostać osłabiona poprzez próby reinterpretacji. Epiktet twierdził, że jednostka ludzka sama decyduje o tym, czy dozna uczucia krzywdy, ponieważ to nie rzeczy same w sobie, a raczej mniemania o nich stanowią źródło niepokoju (Irvine 2019: 103-104). Ramy interpretacyjne sprawiają, że człowiek nie traci spokoju w obliczu problemów i komplikacji życiowych. Podobnego zdania był Marek Aureliusz, który podkreślał, że sądy i mniemania osoby, które budzą w niej strach, można zmieniać (Irvine 2019: 104). Napotykać w życiu na różne problemy, ma się do wyboru wiele możliwości ich interpretacji. Bardzo popularną ramą interpretacyjną jest rama obwiniania – w obliczu niedogodności zwykle szuka się winnych, osób odpowiedzialnych za cierpienie. Taka rama interpretacyjna wywołuje w człowieku poczucie niesprawiedliwości i co za tym idzie – gniewu. Jednak świadomością można niejako oddziaływać na podświadomość (Irvine 2019: 105). Kolejną ramą jest rama konkurencyjnych zobowiązań. Gdy człowiek spodziewa się dostać od kogoś coś, co zostało mu obiecane, a nie otrzyma tego, zwykle wpada w złość i czuje się oszukany. Można jednak przyjąć, że gdyby dostał to, czego oczekiwał, osoba podejmująca decyzję musiałaby nie sprostać innym swoim zobowiązaniom, których może być dużo, a więc gniewanie się z tego powodu nie byłoby rozsądne. Inną ramą jest rama niekompetencji. Jeżeli przyjmie się, że ktoś zaszkodził nie celowo i złośliwie, ale przez przypadek, w wyniku swojej niekompetencji, zamiast wpadać w gniew, można odczuwać współczucie wobec osoby, którą uzna się za niekompetentną (Irvine 2019: 106). W aspekcie ramy narracyjnej komplikacje życiowe mogą stać się mniej bolesne, jeśli będzie myślało się o nich w kategoriach przyszłych opowieści. Spowodowane jest to tym, że uwaga skupia się wówczas nie na doznanej krzywdzie, lecz na działaniach, które muszą zostać podjęte, aby doprowadzić historię do satysfakcjonującego końca. Jeżeli sprawy przybiorą natomiast nieoczekiwany obrót, możliwe jest doznanie poczucia wdzięczności, gdyż dzięki temu opowieść wzbogacona zostanie o nieoczekiwany zwrot akcji. Rzymscy stoicy stosując ramę narracyjną, niekoniecznie opowiadali powstałą potem historię innym ludziom. Metoda ta stosowana była po to, aby nie reagować na negatywne uczucia wynikające z napotkania komplikacji życiowych, natomiast nie po to, aby zaimponować komukolwiek pomysłowością czy hartem ducha (Irvine 2019: 107-108). W odniesieniu do ramy komicznej Seneka polecał, aby do spraw trudnych podchodzić z poczuciem humoru (Irvine 2019: 110).

Umiejętność zachowania poczucia humoru w obliczu życiowych problemów stanowi ważne narzędzie stoika, ponieważ nie dopuszcza złej emocji, jaką jest gniew, a w sytuacji, gdy jest się obrażanym, poczuciem humoru można ośmieszyć przeciwnika. Stosując ramę komiczną, można się zatem uchronić przed cierpieniem emocjonalnym. Kolejną ramą jest rama gry. Aby wyjaśnić jej znaczenie, przytoczona zostanie metafora rozgrywki rugby. Jeżeli zostanie się powalonym na ziemię – można poczuć się skrzywdzonym i odczuwać złość, jeśli natomiast uświadomi się sobie, że uczestniczy się w meczu rugby i reguły gry dopuszczają tego rodzaju zachowania – nie jest możliwe, żeby mieć poczucie krzywdy. W odniesieniu do meczu rugby powalenie na ziemię może być traktowane jako pewnego rodzaju komplikacja, ale nie należy się nią przejmować, jeżeli chce się grać dobrze (Irvine 2019: 113-114). Podsumowując, traktując problemy oraz przeciwności losu jako element rozgrywki, obniżyć można skutki emocjonalne. Ostatnią ramą, która zostanie omówiona, jest rama stoickich prób. Ona również zawiera element gry – tym razem z samym sobą. Przyjmując ramę stoickich prób, zakłada się, że przeciwności losu stanowią swoistą próbę spokoju i pomysłowości. Jeżeli problemy postrzegane będą nie jako niezasłużone udręki, lecz jako wyzwania, wówczas możliwe będzie skupienie się na optymalnym ich rozwiązaniu, w konsekwencji czego wyzwolone zostaną pozytywne emocje takie jak duma z samego siebie, uczucie satysfakcji i sprawczości (Irvine 2019: 116-117).

Złość i gniew w kontekście narracji prowadzonej przez Viktora Frankla

W tej części wywodu aspekt złości i gniewu zaprezentowany zostanie w kontekście narracji prowadzonej przez Viktora Emila Frankla – austriackiego psychiatrę żydowskiego pochodzenia, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych oraz autora jednej z najbardziej poczytnych książek pt. *Człowiek w poszukiwaniu sensu*. Doktor Frankl spędził prawie trzy lata w niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. w Dachau i Auschwitz, w których szanse na przeżycie wynosiły jeden do dwudziestu ośmiu. W komorach gazowych śmierć ponieśli jego rodzice, brat oraz żona. Doświadczając nieustannego głodu, zima, strachu, przemocy oraz upokorzenia, naturalną reakcją człowieka było poczucie gniewu z powodu ogromu niesprawiedliwości. Głównym jednak założeniem Viktora Frankla jest stwierdzenie, iż człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem woli wyboru. Traktował ją jako przestrzeń między zastanymi okolicznościami a reakcją człowieka na nie. Piekiło obozu koncentracyjnego można zatem przeżyć, uciekając się do religii, czarnego humoru, wspomnień o najbliższych, piękna natury i zwyczajnej ciekawości

swojego dalszego losu. Wymienione aspekty nie stanowią jeszcze o woli przerwania, jeżeli nie pomagają człowiekowi w odkryciu sensu w cierpieniu, które wydaje się być go pozbawione. Frankl twierdzi, że jeśli życie jako takie ma sens, posiada je również cierpienie. Sednem sprawy jest odkrycie, na czym ów sens polega. Dla każdego człowieka może to być coś innego. Jeżeli człowiekowi uda się odkryć sens swojej egzystencji oraz jeżeli weźmie odpowiedzialność za własne życie, tzn. zacznie sam tworzyć sens, wówczas będzie mógł rozwijać się niezależnie od wszelkich upokorzeń (Allport 2008: 9-14).

Viktor Frankl był twórcą logoterapii, tzw. trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii (pierwszą była psychoanaliza Freuda, drugą psychologia indywidualna Adlera). Frankl polemizował z Freudem i Adlerem, twierdząc, że głównym dążeniem człowieka nie jest ani przyjemność, co postulował Freud, ani też moc, co zakładał Adler. Według austriackiego psychiatry główną tendencją człowieka jest poszukiwanie sensu. Pojęcie logoterapii wywodzi się od greckiego słowa *logos* oznaczającego „sens”, „wyjaśnienie” oraz *therapeo* znaczącego: „troszczę się”, „dbam”, „leczę” (Szczukiewicz 2018: 196-197). W koncepcji Viktora Frankla rozróżnić można trzy aspekty ludzkiego życia. Są to płaszczyzna biologiczna, psychiczna i duchowa. Wszystkie trzy przenikają się wzajemnie, jednak nie można żadnej z nich wyeliminować. W ujęciu biologicznym człowiek jest w znacznym stopniu uzależniony od okoliczności, w których żyje. Ponadto dąży nieustannie do homeostazy, czyli utrzymania równowagi. W ujęciu psychicznym homeostaza jest również obecna, jednak determinizm jest znacznie mniejszy. Wymiar duchowy cechuje się natomiast brakiem istnienia zasady homeostazy oraz determinizmu. Zgodnie z powyższym człowiek posiada potencjał do zajmowania swobodnego stanowiska w obliczu uwarunkowań i okoliczności (Szczukiewicz 2018: 198).

Jednym z założeń logoterapii jest refleksja nad sensem. Odnieść to można również do rozważań na temat gniewu. Zamiast tłumić negatywne uczucia, warto jest zastanowić się, jakim celom mogą one służyć. Analiza złości pozwala odkryć, co stanowi jej źródło, oraz jakie kroki mogą zostać podjęte w celu rozwiązania problemu. Logoterapia postuluje również wzięcie odpowiedzialności za swoje reakcje. To, jak jednostka reaguje na sytuacje wyzwalające w niej złość, jest według Frankla przez nią kontrolowane. Czymś zupełnie naturalnym i ludzkim jest doświadczanie emocji, jakimi są złość i gniew. Kolejnym krokiem jest jednak podjęcie decyzji, w jaki sposób człowiek zachowa się w obliczu życiowych komplikacji. Preferowane są zachowania konstruktywne, które prowadzą do osiągnięcia celów oraz wspierają rozwój osobisty. Ważnym pojęciem rozwijanym przez Viktora Frankla jest praktykowanie wewnętrznej wolności. Pod pojęciem tym rozumiana jest umiejętność dokonywania wyborów oraz kontrolowania własnych emocji. W nawiązaniu do złości i gniewu, człowiek może się nauczyć, w jaki sposób możliwe jest reagowanie na te

emocje bardziej świadomie oraz w sposób wolny od impulsów. Dzięki temu uniknąć można destrukcyjnych reakcji i zachowań. W zarządzaniu trudnymi emocjami, do których należą złość oraz gniew, pomaga akceptacja cierpienia. Frankl twierdzi, że cierpienie stanowi część doświadczenia życiowego, tak więc jeśli całe życie ma sens, posiada je również cierpienie (Frankl 2019: 172). Akceptacja cierpienia może być pomocna w radzeniu sobie z gniewem i złością. Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza w sytuacjach, których zmienić nie można, a które stanowią źródło bólu. Złość bywa często reakcją na cierpienie, w związku z czym jego akceptacja może niwelować złość. Koncepcja logoterapii skupia się również na rozwijaniu pozytywnych wartości oraz nadawaniu życiu sensu i znaczenia. Wspomnieć tu jednak należy, iż według twórcy logoterapii nie istnieje ogólnie pojęty sens. Ważne jest to, co w danej chwili ma znaczenie dla konkretnego człowieka. Nie jest zatem zasadne formułowanie pytania o sens życia w ogólny sposób (Frankl 2019: 163-164). Skupianie się na tym, co wartościowe, pomóc może w zarządzaniu negatywnymi uczuciami oraz kierowaniu energii na konstruktywne działania umożliwiające jednostce ludzkiej wzrost i doskonalenie się.

Podsumowanie

Podsumowując, założenia filozofii stoickiej oraz narracja Viktora Frankla pozostają ze sobą w zbieżności, a także podkreślają uniwersalność idei przewijającej się przez wieki oraz kultury. Starożytni stoicy tacy jak Epiktet, Seneka czy Marek Aureliusz postulowali powściągliwość w okazywaniu złych emocji. Doktor Frankl w obliczu swojego własnego doświadczenia kilkuletniego obcowania z masową zagładą wysunął hipotezę, iż człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem wolności wyboru swojej postawy w świetle danych okoliczności, co sprowadzić można do dystansowania się od tego, czego zmienić się nie da. Tak więc zarówno filozofia stoicka, jak i myśl Viktora Frankla kładą punkt ciężkości na kontrolę nad emocjami. Stoicyści dążyli do zachowania spokoju w obliczu życiowych komplikacji, Frankl postulował świadomy wybór reakcji na te komplikacje. Tak Frankl, jak i starożytni stoicy skupiali się na poszukiwaniu sensu. Dla tych ostatnich sensem było życie zgodne z wartościami, podczas gdy Frankl skupiał się bardziej na poszukiwaniu sensu w cierpieniu. Kolejną wspólną cechą logoterapii i stoicyzmu było wzięcie osobistej odpowiedzialności za swoje reakcje. Założenia filozofii stoickiej oraz prace Viktora Frankla stanowią nie tylko teorię, lecz są swoistą praktyką życiową mającą zastosowanie niezależnie od kontekstu kulturowego czy historycznego. Warto podkreślić jest to, iż nauka Frankla oraz filozofia stoicyzmu dostarczają konkretnych narzędzi służących do zarządzania

emocjami, zwłaszcza tymi trudnymi, do których zaliczają się złość i gniew. Zastosowanie tych narzędzi pokazuje, że człowiek ma wpływ na swoje myśli oraz reakcje. Przesłanie to nabiera wyjątkowego znaczenia w dzisiejszym świecie, gdzie napięcia emocjonalne, stres i poczucie niepewności występują bardzo powszechnie. Mimo iż naukę prowadzoną przez Frankla i filozofię stoicką różni kontekst i szczegóły podejścia, obie te narracje pokazują, że istota ludzka posiada potencjał do przemieniania trudności w szanse do rozwoju, a emocje, w tym gniew i złość, zarządzane być mogą bardziej świadomie i konstruktywnie.

Źródła cytowań

- ALLPORT, GORDON, 'Przedmowa', w: Viktor E. Frankl, *Człowiek w poszukiwaniu sensu*, przekł. Aleksandra Wolnicka, Warszawa: Czarna Owca.
- FRANKL, VIKTOR (2019), *Człowiek w poszukiwaniu sensu*, Warszawa: Czarna Owca.
- GOLEC, DANUTA (2019), 'Jak wydłużyć swój lont', w: Agnieszka Jucewicz, *Czując*, Warszawa: Wydawnictwo Agora.
- HARACZ, DAWID (2023), 'Złość, gniew, agresja – jak sobie z nimi radzić?', *Blog o psychologii i rozwoju osobistym*, online: <https://tiny.pl/cjpxk>, [dostęp: 21.03.2023].
- HOLIDAY, RYAN (2015) *Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy*, przekł. Joanna Sugiero, Gliwice: Helion.
- IRVINE, WILLIAM (2019) *Wyzwanie stoika. Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną*, przekł. Olga Siara, Kraków: Insignis.
- LAZARUS, RICHARD (1991), 'Emotion and Adaptation', w: L. A. Pervin (ed.). *Handbook of Personality: Theory and Research*, New York: Guilford.
- MAREK AURELIUSZ (2016), *Rozmyślania*, przekł. Marian Reiter., Gliwice: HELION.
- SZCZUKIEWICZ, PIOTR, ANNA SZCZUKIEWICZ (2018), *Logoterapia Viktora Emila Frankla w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym*, Lublin: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie.